

Original paper

JADID MAKTABLARI TAJRIBASIDA TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARI

© O.R. Ortikov¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada Jadid maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Unda Turkistonda jadidchilik harakati vakillarining ma'rifatparvarlik yo'lidagi faoliyati, ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar, o'quv jarayonini tashkil etishning shakli, metod va vositalaridagi yangiliklar yoritiladi. Jadid maktablari an'anaviy ta'lim usullaridan farqli ravishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslangan bo'lib, o'quvchilarda bilim, ko'nikma va dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qilgan. Maqolada shuningdek, jadid maktablarining didaktik jarayonni samarali tashkil etishdagi afzalliklari va o'z davrida ilg'or ta'lim tizimini yaratishdagi o'rni ochib beriladi.

MAQSAD: jadid maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash va ularning Turkiston ta'lim taraqqiyotidagi o'rnini ko'rsatib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy tahlil, didaktik yondashuv, jadidchilik harakati vakillari asarlari va zamonaviy pedagogika tarixiga oid ilmiy tadqiqotlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: jadid maktablari an'anaviy ta'limdan farqli ravishda yangi fanlarni kiritdi, yangilangan o'quv dasturlarini joriy etdi va ilg'or metodlardan foydalandi. O'quvchilarda tanqidiy tafakkur, amaliy ko'nikmalar va keng dunyoqarashni shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Tadqiqot natijalarida jadid maktablari yangi ta'lim muhiti shakllanishida, ta'limni ijtimoiy va madaniy taraqqiyot vositasi sifatida qarashda muhim o'rin tutgani isbotlandi.

XULOSA: jadid maktablari nafaqat an'anaviy ta'lim tizimini yangiladi, balki Turkistonda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning asoschisi sifatida ham tarixda o'z o'rniga ega bo'ldi. Ularning faoliyati ma'rifatparvarlikni rivojlantirish, shaxsni shakllantirish va yoshlarni tez o'zgarayotgan jamiyat sharoitlariga tayyorlashda muhim omil bo'ldi.

Kalit so'zlar: jadid maktablari, pedagogik imkoniyatlar, ta'lim islohotlari, zamonaviy pedagogika, didaktik jarayon, ma'rifatparvarlik, ta'lim metodlari, o'quv jarayonini tashkil etish.

Iqtibos uchun: Ortikov O.R. Jadid maktablari tajribasida ta'limni tashkil etishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.131-141.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ДЖАДИДСКИХ ШКОЛ

© О.Р. Ортиков^{1✉}

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются педагогические возможности организации учебного процесса в школах джадидов. Рассматривается просветительская деятельность представителей джадидского движения в Туркестане, проведённые реформы в системе образования, новшества в формах, методах и средствах обучения. Школы джадидов, в отличие от традиционных методов образования, основывались на современных педагогических подходах, способствующих расширению знаний, навыков и мировоззрения учащихся. Также в статье раскрываются преимущества школ джадидов в эффективной организации дидактического процесса и их роль в создании передовой системы образования своего времени.

ЦЕЛЬ: выявить и проанализировать педагогические особенности и возможности организации учебного процесса в школах джадидов, а также определить их значение для развития образования в Туркестане.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использованы историко-сравнительный метод, дидактический анализ, а также труды представителей джадидского движения и современные научные исследования по истории педагогики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Джадидские школы отличались от традиционной системы обучения тем, что вводили новые предметы, обновлённые учебные планы и современные методы преподавания. Особое внимание уделялось развитию у учащихся критического мышления, практических навыков и широты мировоззрения. В ходе анализа установлено, что джадидские школы сыграли важную роль в формировании новой образовательной среды, в которой обучение рассматривалось как средство социального и культурного прогресса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Школы джадидов не только модернизировали традиционную систему образования, но и заложили основы современного педагогического подхода в Туркестане. Их деятельность послужила важным фактором в развитии просветительства, формирования личности учащихся и подготовки их к жизни в условиях быстро меняющегося общества.

Ключевые слова: школы джадидов, педагогические возможности, образовательные реформы, современная педагогика, дидактический процесс, просветительство, методы обучения, организация учебного процесса школы джадидов, педагогические возможности, образовательные реформы, современная педагогика, дидактический процесс, просветительство, методы обучения, организация учебного процесса школы джадидов, педагогические возможности,

образовательные реформы, современная педагогика, дидактический процесс, просветительство, методы обучения, организация учебного процесса школы джадидов, педагогические возможности, образовательные реформы, современная педагогика, дидактический процесс, просветительство, методы обучения, организация учебного процесса

Для цитирования: Ортиков О.Р. Современные педагогические подходы в организации обучения на основе опыта джадидских школ. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.131-141.

MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES TO ORGANIZING EDUCATION IN THE EXPERIENCE OF JADID SCHOOLS

© Oybek R. Ortikov¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the pedagogical possibilities of organizing the educational process in Jadid schools. It highlights the educational activities of the representatives of the Jadid movement in Turkestan, the reforms carried out in the education system, as well as the innovations in the forms, methods, and tools of teaching. Unlike traditional educational methods, Jadid schools were based on modern pedagogical approaches that contributed to expanding students' knowledge, skills, and worldview. The article also reveals the advantages of Jadid schools in effectively organizing the didactic process and their role in creating an advanced educational system of their time.

AIM: to identify and analyze the pedagogical features and opportunities of organizing the educational process in Jadid schools, and to determine their significance for the development of education in Turkestan.

MATERIALS AND METHODS: the study employed historical-comparative methods, didactic analysis, as well as the works of representatives of the Jadid movement and modern scholarly research in the history of pedagogy.

DISCUSSION AND RESULTS: jadid schools differed from the traditional system of education by introducing new subjects, updated curricula, and modern teaching methods. Particular emphasis was placed on developing students' critical thinking, practical skills, and broad worldview. The analysis showed that Jadid schools played a crucial role in shaping a new educational environment where learning was seen as a means of social and cultural progress.

CONCLUSION: jadid schools not only modernized the traditional educational system but also laid the foundation for a modern pedagogical approach in Turkestan. Their activities became an important factor in advancing enlightenment, shaping students' personalities, and preparing them for life in a rapidly changing society.

Keywords: jadid schools, pedagogical opportunities, educational reforms, modern pedagogy, didactic process, enlightenment, teaching methods, organization of the educational process

For citation: Oybek R. Ortikov. (2025) 'Modern pedagogical approaches to organizing education in the experience of jadid schools', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.131-141. (In Uzbek).

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ta'lim tizimini modernizatsiyalash siyosati, raqamli pedagogika, kompetensiyaviy yondashuv, inklyuziv ta'lim, umrbod o'qitish tamoyillari ham o'z ildizlarini jadidlar asos solgan pedagogik merosdan oladi. Shuningdek, o'qituvchining kasbiy-etika modeli, ta'lim mazmunining yangilanishi, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan metodikalar – bularning barchasi o'z vaqtida jadidlar ilgari surgan g'oyalar va qadriyatlar bilan uzviy bog'liqdir.

Jadidchilik harakatining asosiy xususiyati shundaki, u diniy islohot bilan birga, ijtimoiy, siyosiy va madaniy yangilanishni ham ko'zlardi. Bu jihatlari bilan u butun musulmon sharqida, xususan, O'rta Osiyoda modernizatsiya jarayonining birinchi bosqichi sifatida tarixda muhim iz qoldirdi. Jadidlar faoliyatida "milliy uyg'onish" g'oyasi markaziy o'rin tutgan bo'lib, ularning harakati keyinchalik Sovet davri, mustaqillik davri va hozirgi zamonaviy O'zbekiston ta'lim islohotlariga kuchli ta'sir ko'rsatib, "davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib" [1] ish ko'rishimizga zamin yaratgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlariga kelib O'rta Osiyo xalqlari murakkab tarixiy burilish davriga yuz tutdilar. Bu davr O'rta Osiyo hududlarining to'liq tarzda Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi, mustamlaka tuzumining qaror topishi, mahalliy boshqaruv tizimining izdan chiqishi va jamiyatda chuqur ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma'naviy inqirozlarning yuzaga kelgani bilan ajralib turadi.

Aynan ana shunday murakkab ijtimoiy-ma'naviy va siyosiy muhitda jadidchilik harakati vujudga keldi. Bu harakat vakillari – ziyoli, ma'rifatparvar, millatparast, ijtimoiy adolat tarafdori bo'lgan mutafakkirlar – jamiyatni uyg'otish, yangicha fikrlashni shakllantirish, milliy o'zlikni anglash, ilm-fan, dunyoviy tafakkur, zamonaviy ta'lim orqali taraqqiyot sari yo'l ochishni maqsad qilib oldilar.

Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida jadidlar ma'naviy merosining kuchini ta'kidlab, quyidagi fikrni bildiradi: "Behbudiy va Avloniy, Munavvarqori, Fitrat va Cho'lpon, Abdulla Qodiriy va Tavallo, Elbek va Botu kabi minglab jadid bobolarimizga yengilmas g'ayrat-shijoat berdi. Ularning xalq erkinligi va saodati yo'lidagi ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amallari uchun ulkan ma'naviy omil bo'ldi" [3,17-b]. Darhaqiqat, jadid ziyolilari o'zlarining adabiy merosi, pedagogik faoliyati, teatr san'ati, matbuot ishlari hamda yangi usul maktablari orqali xalq ongini yuksaltirishga intildilar. Ular maktab ta'limi mazmunini tubdan yangilab, o'quv dasturlariga arifmetika, tarix, geografiya,

tabiatshunoslik, jahon tillari kabi fanlarni joriy etdilar. Bu orqali o'quvchilarda keng dunyoqarashni shakllantirish, mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijtimoiy mas'uliyat hissini tarbiyalashga erishmoqchi bo'ldilar.

Jadidchilik harakatining zamonaviy ta'siri bugungi kunda ham yaqqol sezilmoqda. Ularning ilmga, ta'limga, madaniyatga va yangilanishga bergan yuksak e'tibori O'rta Osiyodagi milliy uyg'onish jarayonlarining poydevorini tashkil etdi. Ular tomonidan tashkil etilgan yangi uslubdagi maktablar, diniy va dunyoviy ta'limning uyg'unligi orqali joriy etilgan islohotlar jamiyatda intellektual yuksalishni tezlashtirdi, yangi tafakkur egalarini tarbiyaladi.

Bugungi kunda ham jadidlar tomonidan ilgari surilgan tamoyillar — islomiy ma'rifatparvarlik, diniy va dunyoviy bilimlarning uyg'unligi, ilmga asoslangan taraqqiyot — zamonaviy musulmon jamiyatlarida ma'naviy va ma'rifiy yuksalishning asosiy mezonlaridan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, XXI asrda bu qadriyatlarining ahamiyati yanada oshdi. Jadidchilik harakatining islomiy ma'rifatparvarlik bilan bog'lanishi bugungi kunda milliy identifikatsiya, madaniy merosni asrab-avaylash va global dunyo bilan raqobatlasha olish masalalarida asosiy zaruratga aylangan.

Jadidlarning ilmiy-ta'limiy tamoyillari bugungi zamonaviy ta'lim tizimlari, milliy taraqqiyot dasturlari va ijtimoiy islohotlar uchun mustahkam nazariy poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning ilgari surgan g'oyalari — ilg'or ta'lim modeli, tafakkur erkinligi, fan va din uyg'unligi — hali-hanuz dolzarbligicha qolmoqda.

“Jadidchilik” ning asosida “jadid” so'zi yotadi. “Jadid”ning ma'nosi “yangi” demakdir. U shunchaki “yangi” yo bo'lmasa, “yangilik tarafdori” degani emas. Balki “yangi tafakkur”, “yangi avlod” singari keng ma'nolarni o'zida mujassam etgan”[8,5-b].

Amerikalik olim A. Xolid fikricha, “O'rta Osiyo jadidchiligi bevosita musulmon musulmon modernizimi doiralaridan tashqariga chimagan... Uning ritorik tuzilishi ildizlari O'rta Osiyoning musulmoncha an'analari borib taqaladi, shu bois jadidlar o'z an'alarida islomga tayanganlar...Zamonaviylik islomning asl mazmuniga bog'lamgan va faqat asrlar davomida paydo bo'lgan illatlardan tozalangan islom musulmonlarning faravonligini ta'minlashi mumkin edi. Jadidlar olamga yangicha nazar bilan qarashga, islomni yangicha tushunishga, musulmon bo'lishni mani anglatishini uqishga erishganlar”¹.

Shu tariqa, “jadidlar o'z harakatini diniy ma'rifat bilan bog'lash orqali Islomning zamonaviy taraqqiyot yo'lidagi o'rnini qayta talqin etdilar. Bu yondashuv esa O'rta Osiyo jamiyati va ta'lim tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi” [4,79-b].

Islomiy ta'lim tizimi asrlar davomida musulmon jamiyatining ma'naviy, ilmiy va madaniy asoslarini shakllantirgan bo'lsa-da, 19-asr oxiri va 20-asr boshlariga kelib, uning tanazzul jarayoni yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Bu tanazzulning asosiy sabablari — ta'lim mazmunining yangilanmasligi, uslub va metodlarning eskirishi, zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan uzilish va siyosiy bosqinlar bilan chambarchas bog'liq edi.

¹ Khalid Adeeb. The politic sof Muslim Cultural Reform. Jadidis min Central Asia. Berkley-Los-Angeles-London, 1988.P.113.

Tarixchilar F. Qosimov, D. Alimova, S. A'zamxo'jayev, Q. Rajabov, D. Ziyoyeva, R. Tursunov, L. Muhammadjonova, S. Inoyatov, B. Hasanov, T. Qozoqov, O. Rashidov, I. Naimov va boshqalar tomonidan yozilgan ilmiy asarlarda jadidlarning siyosiy-ma'rifiy faoliyati, milliy ozodlik harakatlari, ta'lim tizimidagi yangiliklari atroflicha yoritildi.

Huquqshunoslar D. Tashkulov, M. Ergasheva, N. Azizov; faylasuflar B. Ergashev, Z. Ahmedova, S. Minavarov; adabiyotshunoslar B. Qosimov, O. Sharofiddinov, N. Karimov, Sirojiddin Ahmad, Sh. Rizayev kabi olimlarning izlanishlari jadidchilik harakatining ijtimoiy, falsafiy va badiiy mazmunini ochib berishga xizmat qilmoqda.

Jadidchilik o'zbek xalqi tarixidagi eng muhim uyg'onish davrlaridan biri bo'lib, u ijtimoiy-ma'rifiy yangilanish, milliy o'zlikni anglash va modernizm tamoyillarining islomiy qadriyatlar bilan uyg'unlashuvi orqali shakllangan. Bugungi kunda ham bu harakatning tamoyillari, ayniqsa, ta'lim, madaniyat va ijtimoiy ongini rivojlantirish borasida dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Yangi usul maktablarda dars berish uchun ilg'or fikrli, zamonaviy bilimlarga ega muallimlar kerak bo'ldi. Shu sababli, bir qator jadid ma'rifatparvarlari o'z darsliklarini yozishga kirishdi. Ular orasida Saidrasul Saidazizov ("Us todi avval", 1902), Behbudiy ("Risolai asbobi savod", 1904; "Risolai jug'rofiya umroniy", 1905), Munavvarqori ("Adibi avval", "Adibi soniy", 1907), Abdulla Avloniy ("Birinch muallim", 1910; "Ikkinchi muallim", 1912) kabi taniqli jadidlar bor edi. Bu darsliklar zamonaviy o'quv qo'llanmalari sifatida katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Jadid maktablari, umuman olganda, o'sha davrda Turkiston xalqlarini jaholatdan xalos etish, zamonaviy ilm-fan yutuqlariga yo'naltirish, mustaqil fikrlovchi va ongli shaxslar tarbiyalash borasida muhim tarixiy bosqich bo'lib xizmat qilgan. Bu maktablar orqali o'quvchilar hayotiy muammolarni tushunadigan, mantiqiy fikrlay oladigan, faol fuqarolikka tayyor bo'lgan insonlar bo'lib shakllangan.

Jadidchilik harakati doirasida tashkil etilgan yangi usul maktablari musulmon an'anaviy maktablarining ta'lim tizimi va usullarini tubdan isloh qilishga intildi. Bu maktablar XIX asr oxiri – XX asr boshlarida boshlangan modernizatsiya jarayonining mahsuli bo'lib, o'quvchilarga diniy bilimlar bilan bir qatorda dunyoiy fanlarni ham o'rgatishga qaratilgan edi.

Jadid maktablarida ta'lim mazmuni quyidagi asosiy yo'nalishlarda shakllangan:

Ona tilida va usuli savtiya asosida savod o'rgatish. Yangi usul maktablarida bolalarga savod ona tilida va "usuli savtiya tadrijiya" — ya'ni tovush asosida o'qitish orqali berilgan. Bu usul Ismoilbek Gasprinskiy tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, o'quvchilarning harf va so'zlarni tushunib, tovush bo'yicha o'rganishiga asoslangan edi. Bu yondashuv an'anaviy yodlash va tushunmasdan o'rganish usullaridan mutlaqo farq qilardi.

Yangi fanlarning joriy etilishi. An'anaviy maktablarda faqatgina diniy bilimlar (Qur'on, fiqh, sarf, nahv) o'rgatilgan bo'lsa, jadid maktablarida:

- a) Matematika (hisob)
- b) Tabiatshunoslik
- c) Geografiya (xaritalar va globuslar bilan)
- d) Tarix

e) Ona tili va adabiyot kabi dunyoiy fanlar ham dasturga kiritilgan. Bu esa bolalarni hayotga, kasb-hunar va ijtimoiy faoliyatga tayyorlashga xizmat qilgan.

Ko'rgazmali qurollar va darsliklar. Jadid maktablarida o'quvchilarning bilimini mustahkamlash uchun ko'rgazmali vositalar — xaritalar, globuslar, rasmlar va boshqa didaktik materiallar qo'llangan. Bu ilgari maktab ta'limida mavjud bo'lmagan innovatsion yondashuv edi.

Bosqichli ta'lim tizimi. Dastlabki yillarda jadid maktablari 1–4 sinflik boshlang'ich maktablardan iborat bo'lgan. 1913/14-o'quv yilidan boshlab ba'zi hududlarda ikki bosqichli ta'lim tizimi joriy qilina boshlandi:

1-bosqich – tahziri sinflar (boshlang'ich daraja)

2-bosqich – rushdiy sinflar (yuqori daraja, 5–6 sinf)

Bu tizim M. Abdurashidxonov, A. Shukuriy, A. Ibodiyev kabi jadidlarning namuna maktablarida amaliyotga tatbiq etilgan.

Sinfda dars berish usulining joriy etilishi. Jadid maktablari an'anaviy yakka tartibdagi ta'limdan farqli ravishda, bir guruh (sinf) o'quvchilarga bir vaqtda dars o'tiladigan zamonaviy uslubga o'tdi. Bu usul orqali o'qituvchining vaqtini samarali ishlatish va o'quvchilarda muloqot hamda jamoaviy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkoni tug'ildi.

Yangi usul maktablarida ta'lim mazmuni faqat fanlarga cheklanmasdan, yosh avlodda vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash, taraqqiyot va zamonaviy dunyo bilan hamnafas bo'lish g'oyalari ham targ'ib qilar edi. Bu g'oyalar orqali mustamlakachilik zulmiga qarshi ma'naviy qarshilik ruhiy asosga ega bo'ldi.

Jadid maktablarida ta'lim mazmuni o'z davri uchun ilg'or bo'lib, yosh avlodni ilm-fan, texnika va ma'rifat asosida tarbiyalashga qaratilgan edi. Bu maktablar orqali Turkiston jamiyatida yangicha tafakkur, zamonaviy bilimlar va ma'naviy uyg'onish tamoyillari shakllanib bordi.

Jadid maktablarida ta'lim mazmunining asosiy xususiyatlari:

1. Dunyoiy fanlarning joriy etilishi. Jadid maktablarida diniy ta'lim bilan bir qatorda arifmetika, geografiya, tarix, tabiatshunoslik, grammatikaga oid bilimlar ham o'rgatilgan. Bu o'quv dasturi o'quvchilarni faqat diniy emas, balki dunyoviy bilimlar bilan ham qurollantirishni maqsad qilgan.

2. Yozuv va savodxonlikni o'rgatishga e'tibor. Eski usulda faqatgina Qur'onni yodlashga urg'u berilgan bo'lsa, jadid maktablarida o'qish va yozishni o'rgatish, imlo va grammatikani tushuntirish asosiy vazifa sifatida qaralgan.

3. O'quv adabiyotlarining yangiligi. Jadidlar tomonidan o'zbek tilida zamonaviy darsliklar yaratildi (masalan, Munavvarqori Abdurashidxonovning "Adibi soniy" darsligi). Bu darsliklar o'quvchilarning yoshiga mos, tushunarli va hayotiy misollar bilan boyitilgan edi.

4. Ilmiy yondashuv va metodika. Jadid maktablarida ta'lim usullari yangicha, ya'ni tushuntirish, savol-javob, o'qituvchi bilan muloqot asosida olib borilgan. Bu an'anaviy maktablardagi yod olish va kaltak bilan tarbiya berishga asoslangan metodikaga zid edi.

5. Vatanparvarlik va ma'rifatparvarlik ruhini shakllantirish. O'quvchilar ongiga Vatan, xalq, taraqqiyot, birlik kabi g'oyalar singdirilgan. Bu orqali yangi, zamonaviy fikrlaydigan, millatga foydali bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash ko'zlangan.

6. Milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi. Ta'lim mazmuni diniy asoslardan butunlay voz kechmagan, aksincha, uni zamonaviy ilm bilan uyg'unlashtirishga harakat qilingan. Bu esa islomiy qadriyatlar va yangi dunyoqarash orasida muvozanatni saqlashga xizmat qilgan.

Yangi usul maktablari dastlab mustaqil tashabbuslar asosida tashkil topgan bo'lib, ular uchun alohida binolar qurilmagan. Ko'pchilik hollarda maktablar xususiy uylar, bo'sh turgan xonadonlar yoki o'qituvchilarning o'z hovllarida joylashtirilgan. Bu maktablarning mavjudligi hukumat tomonidan rasmiy qo'llab-quvvatlanmagan, hatto ularning faoliyati ko'plab to'siqlarga duch kelgan.

Yangi usul maktablarining yagona markaziy o'quv dasturi yoki rasmiy tasdiqlangan rejasi bo'lmagan. Har bir maktabda darslar o'sha ta'lim muassasasi rahbari va muallimlar tomonidan tuzilgan mahalliy dastur asosida olib borilgan. Masalan, Samarqanddagi maktabda Abduqodir Shukuriy o'z maktabi uchun ikki bosqichli o'quv rejasini Mahmudxo'ja Behbudiy bilan birgalikda tuzgan.

Bu maktablarda diniy ta'lim bilan birga dunyoviy fanlarga ham katta e'tibor qaratilgan. O'quv dasturiga Qur'oni karim asoslari bilan birga:

alifbe va savod o'rgatish ("Usuli savtiya" asosida),
fizika, kimyo, geometriya, arifmetika,
geografiya,

rus tili (ayrim 4-sinfdan boshlab) kiritilgan. Rus tili bo'yicha imtihonlar Toshkentdagi rus-tuzem maktablarida topshirilgan va natijalar 5 ballik tizim asosida baholangan.

Yuqori sinflar uchun zarur bo'lgan fanlar bo'yicha o'zbek tilida darsliklar mavjud bo'lmaganligi sababli, o'qituvchilar tatar yoki turk tillarida nashr etilgan qo'llanmalardan foydalanishga majbur bo'lgan. Shuningdek, ilg'or muallimlar o'zlari o'quv qo'llanmalari yaratib, ularni dars jarayonida qo'llaganlar. Masalan:

1. Saidrasul Saidazizov – *"Us todi avval"* (1902),
2. Mahmudxo'ja Behbudiy – *"Risolai asbobi savod"* (1904), *"Risolai jug'rofiya umroniy"* (1905),
3. Munavvarqori Abdurashidxonov – *"Adibi avval"*, *"Adibi soniy"* (1907),
4. Abdulvohid Burhonov – *"Rahbari xat"* (1908),
5. Abdulla Avloniy – *"Birinchi muallim"* (1910), *"Ikkinchi muallim"* (1912),
6. Rustambek Yusufbek o'g'li – *"Ta'limi avval"*,
7. A. Ibodiyev – *"Tahsilul alifbo"* kabi darsliklarni yozgan.

Maktablar davlat tomonidan moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlanmagan. Ular bolalarning ota-onalaridan yig'iladigan mablag'lar hisobidan faoliyat yuritgan va muallimlarga maosh ham shu manba asosida to'langan. O'quv yili yakunida, odatda may oyida, imtihonlar o'tkazilgan. Bu tadbirlarda ota-onalar va mehmonlar ishtirok etgan, o'quvchilar Qur'on suralarini yod aytish, o'qish, yozish, hisob-kitobdagi 4 amalni bajarish kabi bilim va ko'nikmalarini namoyish qilgan.

Yangi usul maktablari zamonaviy o'zbek milliy maktablarining ilk bosqichi bo'lib, ularning ta'limiy tajribasi asosida "Turkcha qoida", "Imlo" kabi ilk grammatik qo'llanmalar ham yaratilgan. 1918-yilga kelib, O'zbekiston hududida jami 104 ta yangi usul maktabi mavjud bo'lib, ularda 10 343 nafar o'quvchi tahsil olgan. 1918/19 o'quv yilidan boshlab bu maktablar davlat ta'lim tizimiga birlashtirilib, xalq maktablari deb nomlana boshlagan.

Shahar maktablarida o'quvchilar soni odatda 20–30 nafarga, qishloq maktablarida esa 10–15 nafarga yetar edi. Bolalar 6 yoshdan boshlab o'qishga qabul qilinadi, o'quv davomiyligi esa ularning o'zlashtirish darajasiga qarab, 17–18 yoshgacha cho'zilardi.

Ta'lim bosqichlari an'anaviy tarzda amalga oshirilgan bo'lib, dastlab o'quvchilar "Haftiyak" deb ataluvchi savod o'rgatuvchi darslik asosida o'qishga kirishar, undan so'ng Qur'on suralari yodlatilgan. Keyingi bosqichda esa "Chor kitob" deb ataluvchi diniy-ma'rifiy to'plam asosida ta'lim berilgan.

"Chor kitob" quyidagi to'rt bo'limdan iborat edi:

1. Birinchi bo'lim – Allohning ismlari, din asoslari, tahorat va namoz kabi ibodat amallarining bayoni;
2. Ikkinchi bo'lim – imon, e'tiqod va aqidaviy masalalarni tushuntirish;
3. Uchinchi bo'lim – payg'ambar hadis va rivoyatlari;
4. To'rtinchi bo'lim – o'zbek va sharq adabiyotining mumtoz namunalarini: mashhur shoirlarning she'rlari, g'azallari o'qitilgan.

Bu maktablarda asosan badavlat oilalar farzandlari tahsil olgan. Ular maktabni tamomlagach, o'z bilimlarini amalda – savdo-sotiq, hunarmandchilik kabi sohalarda qo'llaganlar. Ba'zilar esa yozuv san'atini egallab, xattotlik bilan shug'ullangan, boshqalari madrasalarda tahsilni davom ettirgan.

Madrasalarda esa ta'lim chuqurroq diniy-ilmiy yo'nalishda olib borilgan. Unda diniy falsafa, musulmon huquqi (fiqh), arab tili grammatikasi, mantiq, tafsir va hadis ilmlari o'rgatilgan. Madrasaning o'quv dasturlari vaqt, joy va ijtimoiy ehtiyojga qarab o'zgarib turgan. "Madrasa uch bolimdan iborat bolgan: birinchi bo'limda musulmon diniy aqidalari bayon qilingan kitob - arab tili va qonunchilik o'rgatilardi. Bu bolim talabasi 9-10 yil o'qigan.

Ikkinchi bo'limda qonunchilik, ilohiyot, mushkulot, mantiq, arab tili grammatikasi, notiqlik mahorati, kalom o'qitilgan. Unda 7-8 yil o'qishgan.

Uchinchi bo'limda ilohiyot, qonunchilik, kalom o'qitilgan. Qonunchilik kursida geografiya va arifmetikadan ba'zi ma'lumotlar berilgan. Madrasani tamomlab chiqqanlar imomlik bilan shug'ullanish va qozixonalarda ishlash huquqiga ega bo'lar edi. Maktab va madrasalarda asosan o'g'il bolalar o'qitilardi. Shaharlardagi diniy maktablarda ba'zi domlalaming xotinlari

- otinoyilar qizlarni o'qitish bilan shug'ullanardilar. Maktab va madrasalarda dars o'zbek, arab va fors tillarida olib borilardi.

Musulmon maktablarida ta'lim sistemasi 5 toifaga bo'lingan edi.

Quyida maktab - bu maktablarda o'g'il bolalarga savod o'rgatishgan(4 yil).

Halilxona maktabi - (namoz) yod oldirib o'rgatilgan.

Qorixona - Qur'on yod olingan.

Madrasa.

Maktab-internat - o'rta madrasa. Bu maktabda ham diniy, ham dunyoviy fanlar o'qitib, o'rta ma'lumot berilgan"[6, 181-b].

Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek, "mahalliy an'anaviy maktab va madrasalar asrlar davomida o'z zimmasiga yuklatilgan muhim vazifani muvaffaqiyatli bajargan. Aynan shu maskanlarda inson aql-zakovati qanday buyuk iqtidor va mo'jizalarga qodir ekanini ko'rsatgan allomalar yetishib chiqqan.

Darslar og'zaki va yozma mashqlar, savol-javob, ifodali o'qish asosida olib borilgan. O'qituvchi erkin metodikani qo'llagan, ya'ni zamonaviy psixologiya yoki pedagogikaga asoslangan yondashuvlar bilan ishlagan. Jadid maktablarida an'anaviy madrasaviy ta'limdan farqli o'laroq, rejalashtirilgan, tizimli va amaliy bilimlarga asoslangan o'quv dasturlari mavjud bo'lgan, ammo ular markazlashmagan, har bir muallim yoki maktab asoschisi tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan. Darsliklar o'quv rejalari vazifasini bajargan.

Jadid maktablari o'z davrida an'anaviy maktablar (eski usul maktablar)dan tubdan farq qilgan bo'lib, ular yangicha yondashuvlar, ilmiy asoslangan metodlar va ma'rifatparvarlik g'oyalari asosida faoliyat yuritgan. Quyida ularning asosiy qoidalari va prinsiplari bayon etiladi. Yoshga mos va bosqichli ta'lim, o'quvchilar yoshi va tayyorgarligi hisobga olingan. Boshlang'ich, o'rta va ba'zida yuqori bosqichli darslar ajratilgan. O'quvchilar darajasi va yoshi bo'yicha sinflarga ajratilgan. Bu metod eski usulda yo'q edi.

Yozma va og'zaki savodxonlikni rivojlantirishga e'tibor berilgan. Harflarni tanish, so'z va gap tuzish, matn o'qish va yozish mashqlari asosida savod o'rgatish. Ilmiy asoslangan darslar tashkil etilib, hisob, tabiiyot, geografiya, tarix kabi darslar kiritilgan. Diniy bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy fanlarga e'tibor qaratilgan.

Darsliklar asosida ta'lim tashkil etilib, Maxsus yozilgan darslik va o'quv qo'llanmalar asosida ta'lim berilgan. O'quv intizomi va madaniyatiga amal qilinib, darsga o'z vaqtida kelish, tartibda o'tirish, o'qituvchiga hurmat, darsga tayyor kelish kabi qoidalar joriy qilingan.

Jadid maktablarining shakllanishiga olib kelgan tarixiy-iqtisodiy, ijtimoiy-ma'naviy va diniy-ma'rifiy shart-sharoitlar monografiyaning birinchi fasliga kiritilgan va tahlil qilindi. Xususan, bu davrda mavjud bo'lgan qadimiy maktablar va madrasa tizimi yangilanmaganligi, ta'limning amaliy hayotdan uzilib qolganligi, darslik va metodikalar eskirganligi sababli ta'lim tizimida islohotlar o'tkazish zarurati keskin sezildi. Jadidlar bu borada milliy g'oya va dunyoviy bilimlarni uyg'unlashtirishga intildilar.

Jadid maktablarining pedagogik asoslari, o'ziga xos ta'lim mazmuni, metodlari va vositalari atroflicha yoritildi. Jadid pedagoglari ta'limda milliy ruh, madaniyat, axloqiy tarbiya, dunyoviy fanlar, chet tillari, tabiatshunoslik va texnika asoslarini joriy etishga alohida e'tibor qaratganlar. Darsliklar milliy ehtiyoj va zamonaviy pedagogik tamoyillar asosida ishlab chiqilgan. Shuningdek, jadid pedagoglari ta'limning interfaol metodlari, tahliliy fikrlashni rivojlantirishga asoslangan yondashuvlarni ilgari surganlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Jadidlar g'oyalari Yangi O'zbekiston strategiyasi bilan hamohangdir. // Xalq so'zi, 2023 yil 22 dekabr.
3. Mirziyoyev Sh.M. Jadidlar – milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari. // Xalqaro konferensiya nutqi, 11-dekabr 2023.
4. Alimova D. Jadidchilik fenomeni. – Toshkent: Akadem nashr, 2022.
5. Dolimov U. Jadid maktablari: Ularda ona tili va adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslari. (DSc dissertatsiyasi). – Toshkent, 2008.
6. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi: Darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005
7. Jamolova D.M. Buxoro amirligida jadidlar va qadimchilar faoliyati. (PhD dissertatsiyasi avtoreferati). – Toshkent, 2019.
8. Qosimov B. Milliy uyg'onish: Jasorat, ma'rifat, fidoiylik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002.
9. Zunnunov H. O'zbek maktablarining shakllanish tarixidan. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ortikov Oybek Rustamovich**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), "Pedagogika" kafedrasida, Buxoro davlat universiteti, **[Ортиков Ойбек Рустамович, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, кафедра «Педагогика», Бухарский государственный университет]**, **[Oybek R. Ortikov, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Department of Pedagogy, Bukhara State University]**; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahri [адрес: Узбекистан, г.Бухара], [address: Uzbekistan, Bukhara city];